

YENİ MEDYANIN SOSYAL ADALET ARAYIŞINDAKİ YERİ: TÜRKİYE’DE RADYO VE DİJİTAL PLATFORMLAR DÖNEMİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ÖZKAN

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü, Koç Üniversitesi

ORCID: 0000-0001-7085-5934

ÖZET

Tarihsel bir bakış açısıyla ele alındığında “yeni medya” her medya aracı için bir dönem kullanılmış bir kavramdır. 1930’ların Türkiye’sinde yeni medya radyo iken 1950’lerde televizyon, bugün ise dijital cihaz ve platformlar yeni medya olarak anılmaktadır. Bu sunum, iletişim çalışmaları alanında yaygın olan bu bakış açısından yola çıkarak Türkiye’deki iki farklı yeni medya dönemi olan 1930’larda radyo kullanımı ile 2000’lerdeki mobil cihaz kullanımını kıyaslar. Arşiv tarama ve dijital etnografi aracılığıyla toplanmış veriler ışığında çalışma şu iki soruya odaklanır: 1) Bu iki dönem arasında kullanıcıların yeni teknolojiler ile kurdukları ilişki nasıl değişmiştir? 2) Bu değişimin politik-ekonomik koşullar ile bağlantısı nedir? Bu soruların cevapları, bugün dijital medyanın algılanış biçimini belirleyen medya ideolojilerine ve bunların günümüz politik-ekonomik koşullarının şekillendirdiği eşitsizlikler ile olan bağına ışık tutar. 1930’larda radyonun ilk dönemleri ile ilgili yapılan arşiv çalışması, dönemin radyo dergilerinin radyo teknolojisini detaylı bir şekilde açıklamaya önem verdiğini ortaya koyuyor. Bu açıklamalar madde nedir gibi temel sorulardan başlayarak sesin iletilmesine yarayan teknik aşamaları basit bir dille okuyucuya anlatmayı hedefliyor. 2000’lerin en popüler dijital platformlarından biri olan Instagram kullanıcıları ile yapılan dijital etnografi ise 1900’lerde teknolojinin işleyişini kullanıcılara anlatma çabasının yerini 2000’lerde bu işleyişi sorgulamayan bir tutuma bıraktığını gösteriyor. Instagram’da kadınlık deneyimlerini toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini eleştiren bir bakış açısıyla paylaşan kadın kullanıcıların algoritmalar ile kurdukları ilişki bu değişimin bir örneği. Kullanıcılar algoritmanın eleştirel paylaşımlarının görünürlüğünü sınırlayan yapısından şikayetçi olsalar da algoritmanın nasıl işlediğini anlamının ve dahası bu işleyişi değiştirmenin mümkün olmadığına ikna olduklarını belirtiyorlar. Bu sunum, dijital platformların teknolojik işleyişi ile kurulan bu edilgen ilişkinin temelinde dijital medyanın eşitsizlikleri üreten ve meşrulaştıran bir işlev kazanmasının olup olmadığını sorguluyor. Algoritmalar daha çok tık getirecek içerikleri pazar ekonomisi mantığına paralel şekilde öncelerken—1920’lerdeki radyo dergilerinin tam aksine—teknik işleyişlerinin mantığını daha da erişilmez kılarak Instagram gibi dijital mecraların sosyal adalet arayışındaki rollerini sınırlamayı amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Dijital Medya, Radyo, Eşitsizlikler, Medya İdeolojileri

GİRİŞ

Bu yazı, “Türkiye’nin Yeni Medya Tarihi: Radyo, Televizyon ve Mobil Cihazlar” isimli ve Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Genişleme Fonu tarafından desteklenen çalışmamın ilk bulgularını içermektedir. Bu çalışma, Türkiye’de üç yeni medya dönemini birbiriyle kıyaslar: 1920 ve 1930’larda radyo, 1950’lerde televizyon, 2000’lerde yani günümüzde mobil cihazlar. Proje, iletişim çalışmaları alanında yaygın olan bir bakış açısı üzerinden hareket ederek (Gitelman 2006, Manovich 2001) yeni medya kavramını dijital medyanın ötesinde radyo ve televizyonun yeni olduğu dönemi de içerecek şekilde genişletir.

Türkiye’de radyo, televizyon ve mobil cihazların henüz yeni olduğu dönemlerde ortaya çıkan yeni teknoloji algısını birbirleriyle kıyaslayan araştırma iki soruya cevap arıyor. Bunlardan ilki bu dönemler arasında kullanıcıların yeni teknolojiler ile kurdukları ilişkinin nasıl değiştiğini anlamak, ikincisi ise bu değişimin, dönemden döneme farklılaşan politik-ekonomik koşullar ile bağlantısını ortaya çıkarmaktır. Bu sorulara cevap bulmak için arşiv taraması, sözlü tarih ve dijital etnografiyi içeren karma bir metodoloji kullanılmıştır.

Bugün dijital medya etrafında şekillenen yeni medya anlayışını, radyonun yeni olduğu dönemlerde oluşan yeni medya anlayışı ile kıyaslamak günümüzde dijital medyanın algılanış biçimine daha eleştirel bir şekilde yaklaşmamıza olanak sağlar. Bu yazı da radyo ve dijital medyanın yeni olduğu dönemi kıyaslayarak bugün dijital medyanın yani Facebook, Instagram gibi platformların, kullanıcılarını aktifleştiren ilk mecralar olmadığını gösterir. Yaygın olan kanının aksine 1920 ve 1930’larda radyo dinleyicileri de pasif tüketicilerden ziyade aktif üreticiler olarak bu araçla ilişkilenebilirler. Bugün dijital medya içerik üretimini toplumun geneline yayarak kullanıcılarını aktifleştirirken, 1930’larda radyo, radyo cihazı yapımının kendisini toplumun geneline yayarak kullanıcılarını aktifleştirmiştir.

GELİŞME

Türkiye’nin radyo ile yeni yeni tanışmaya başladığı 1920 ve 30’larda bu yeni teknoloji, kullanıcılara hem radyo cihazları hem de bu cihazı tanıtan radyo dergileri aracılığıyla ulaşmıştır. Telsiz, Ses, Radyo Alemi, Radyo Amatör gibi dergiler İstanbul’dan yayın yapan o dönemki adıyla telsiz telefonun yayın akışı ile ilgili bilgilerin yanı sıra radyo ile ilgili teknik bilgileri de okuyucu ile paylaşmıştır. Bu teknik bilgileri paylaşmak dergilerin önem verdiği bir meseledir. Sayfa dizilimleri de yayın akışından ziyade bu teknik bilgiyi okuyucu ile paylaşmanın editörlerin önceliği olduğunu ortaya koyuyor. Dergilerin ilk sayfaları madde nedir gibi temel sorulardan başlayarak sesin iletilmesine yarayan teknik aşamaları basit bir dille okuyucuya anlatmayı hedefleyen detaylı teknik bilgilerden oluşuyor. Örneğin aşağıda Radyo Alemi dergisinin ilk sayfasını görebilirsiniz. Burada başlık, “Radyo Nedir” diye atılmış ve hemen altında elektronun ne olduğu detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Aynı derginin başka bir sayısında elektrik devresinin kanunları sıralanırken yavaş yavaş mesele radyo teknolojisinin en önemli bileşeni ses dalgaları ve antenlere gelmiştir.

Radyo Alemi Dergisi, 10 Haziran 1934

Radyo Alemi Dergisi, 15 Temmuz 1934

Bu detaylı bilgilendirmenin amacı dergilerin ilerleyen sayfalarının ve sayılarının da gösterdiği gibi dinleyici ve okuyucularını bir sonraki aşama olan radyo cihazı yapmaya hazırlamaktır.

Örnekte de görüldüğü gibi Amatörler Kısmı başlığı altında bu dergilerde kristal dedektör nasıl kurulur, bobin nasıl yapılır gibi soruların cevapları detaylı bir şekilde veriliyor. Böylece amaçlanan okuyucuların kendi radyo cihazlarını yapabilmeleridir. 'Bobinlerinizi bizzat kendiniz yapabilirsiniz' başlığı cihaz yapımı konusunda yaygın olan teşvik edici dili de ortaya koyuyor. Üstelik, dergiler sadece cihaz yapımını teşvik etmiyor. Mevcut cihazlar arıza yaptıklarında nasıl onarılır, bakım için ne gibi yollar izlenmelidir gibi bilgiler de bu dergilerde mevcuttur. Örneğin, 1927 yılında yayınlanan ve o dönem İstanbul'dan faaliyet gösteren Türkiye'deki tek radyo istasyonunun resmi dergisi Telsiz arıza onarımı ve bakım gibi meselelere sayfalarında önemli bir yer veriyor.

Radyo Alemi Dergisi, 5 Ağustos 1934

Ses Dergisi, 4 Eylül 1932

Bu dönem, yani 1920 ve 1930'larda radyo dergilerinin teferruatlı teknik bilgi içermesi o dönemin politik, ekonomik ve kültürel bağlamı göz önüne alındığında anlaşılabilir bir durum. Öncelikle, savaş sonrası yeni yeni kurulmakta olan bir devlet olan Türkiye'nin ekonomik koşulları göz önüne alındığında pahalı radyo cihazlarını edinmek herkesin elinde değildir. Bu açıdan insanların kendi cihazlarını yapmaya teşvik edilmesi radyo gibi bir teknolojinin yaygınlaşabilmesi için neredeyse elzemdir. Uygur Kocabaşoğlu (2010) Türkiye'de radyonun erken dönemlerini anlattığı çalışmasında radyo sahiplerinin genelde üst orta sınıf mahallelerde yaşayanlar olduğunu ifade ediyor. Yayınların özellikle alt sınıflara ulaşabilmesi için radyo cihazlarının nasıl yapılacağını insanlara anlatmak önemlidir.

Öte yandan henüz yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan sesin kaydı ve iletilmesi gibi bir yenilik, cihaz yapımından bağımsız olarak anlatılmaya ihtiyaç duyan bir hadisedir. Uzunca bir dönem yazı ve yazılı metinlerin tek kayıt tutma yolu olduğu bir zaman dilimi, ses gibi uçucu bir şeyin kaydedilmesi ve uzun mesafeler arasında iletilebilmesiyle sona ermiştir. Bu yenilik, o dönem insanlar arasında müthiş bir merak uyandırmıştır. Örneğin ilk ses kayıt cihazı olan fonografi bulan Thomas Edison, cihazı bulduktan sonra Birleşik Devletler'de bir tura çıkartmış ve halk, bilet olarak bu cihazın sergilendiği gösterilere akın etmiştir (Gitelman 2006). Türkiye'de radyo için böyle turlar düzenlenmemişse de radyo dergileri benzer bir şekilde bu yeni cihazı insanlara anlatma işlevini üstlenmiştir.

Yani, araştırmanın ana sorularından ikincisine dönersek, dönemin ekonomik ve kültürel koşulları, radyonun topluma nasıl sunulduğunda belirleyici bir rol oynamıştır. Bu yeni cihaz, detaylı bir teknik açıklama ve aynı zamanda insanların teknolojinin kendisini üretebilmelerini sağlayacak bir bilgiyi de beraberinde dolaşıma sokmuştur. Belki de bunun bir sonucu olarak, yani bu radyo cihazı yapma bilgisinin bu denli yaygın olmasının bir sonucu olarak radyo, radyo amatörleri denen bir grubu da beraberinde getirmiştir.

Eldeki imkanlarla kendi radyo cihazlarını yapan bu grup, yalnızca radyo istasyonlarını dinlemelerine yarayan alıcılar yapmakla kalmamış, kendi vericilerini hatta mikrofonlarını üreterek kendileri gibi radyo amatörleriyle telsiz yoluyla iletişim kurmuşlardır. Hiçbiri profesyonel radyo yayın ya da yapımcıları olmayan amatörler, bu teknolojinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Amatörlerin yanı sıra, o dönem evinde radyo olan herkes, hazır cihaz satın almış olsa dahi açıp radyonun arkasına, yine bu teknolojiye duyulan merakın bir sonucu olarak baktığını iletiyor. Aletler bozulduğunda ise tamirci çağırmak yerine kendi imkanlarıyla radyoyu onarmak o dönemde yine epey yaygın bir alışkanlık olduğu ifade ediliyor.

Radyonun ilk döneminde teknoloji ile kurulan bu ilişkiyi bugün dijital medya ile kurulan ilişki ile kıyasladığımızda ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Hepinizin bildiği gibi dijital medya ile birlikte yaygınlaşan sosyal medya platformları internet bağlantısı ve mobil cihazı olan herkesi birer içerik üreticisine dönüştürdü. Bu da dijital medyanın kullanıcılarını bu denli aktifleştiren ilk mecra olarak lanse edilmesine neden oldu. Öyle ki bu durum literatürde üreticiler (prosumer) gibi kavramlarla ifade edilmeye başlandı (Ritzer, Dean, ve Jurgenson 2012). Yani, kullanıcıların aynı platformları hem içerik üretmek hem de tüketmek için kullanıyor olmaları bu duruma uygun yeni bir isim türetilmesine neden oldu.

Bu kavram, aynı zamanda eski medya kullanıcılarını pasif tüketiciler olarak ele almaktadır. Ancak az önce radyo dergilerine odaklanarak yaptığım tartışma, bu dergilerin radyo dinleyicilerine pasif tüketiciler olarak yaklaşmadıklarını gözler önüne seriyor. Bilakis dergiler, okurlarını radyo cihazının kendisini üretebilecek kadar aktif ve kabiliyet sahibi kullanıcılar olarak resmediyor. Öyleyse, teknoloji kullanıcılarını aktif üretici konumuna koyan yalnızca dijital platformlar değil. Radyo da kullanıcılarını bu teknolojinin kendisini üretmek suretiyle aktif imalatçılar olarak çağırıyor. Hatta öyle ki, bugün sosyal medya platformlarında ortaya çıkan ve bu mecraları yaratıcı bir şekilde kullanan içerik üreticileri gibi, radyo amatörleri radyo teknolojisini yaratıcı şekillerde kullanarak ulus aşırı iletişimin farklı imkanlarını zorluyorlar. Önce mors alfabetisiyle, mikrofon ürettikten sonra ise sözlü iletişim yoluyla kendileri gibi radyo amatörleri ile iletişime geçiyorlar.

SONUÇ

Araştırmanın verileri kapsamında radyonun yeni olduğu dönem ile günümüzün yeni medyası dijital medyayı kıyasladığımızda teknoloji kullanıcılarının yalnızca bugün değil, radyo döneminden bu yana aktif üreticiler olduğu ortaya çıkıyor. Öyleyse, sorulması gereken soru teknoloji kullanıcılarına atfedilen üretkenlik vasfının 1900'lerin başından 2000'lerin başına nasıl değiştiğidir. Instagram'da kadınlık deneyimlerini toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini eleştiren bir bakış açısıyla paylaşan kadın kullanıcılarla yürütülen dijital etnografi çalışması bu üretkenlik vasfının teknoloji üretiminin kendisinden çıkarak içerik üretimine doğru kaydığını gösteriyor. Bütün yaratıcılıklarını içerik üretimi konusuna yönelten kadınlar, kullandıkları platformların teknik kısmı ile ilgili hiçbir kontrollerinin olmadığını iddia ediyorlar. Bu durum en çok algoritmalar konusunda kendini gösteriyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini eleştirdikleri paylaşımların, Instagram algoritması tarafından sınırlandırılmasından şikâyet eden kadınlar, bu durumu değiştirmek için hiçbir şey yapamayacaklarını, çünkü algoritmaların onların kontrollerinde olmadığını belirtiyorlar.

Bugün dijital medyanın teknik boyutuna karşı duyulan bu kontrolsüzlük hissi, radyonun ilk dönemlerinde kullanıcıların radyo cihazlarının teknik tarafına duydukları merak ve müktedirlik hissine bir zıtlık teşkil ediyor.

Radyo döneminde cihazı tek başına tamir edecek hatta tek başına imal edecek kullanıcılar teşvik edilirken, bugün dijital medya kullanıcıları içerik üretimi konusunda hissettikleri müktedirliği için teknik boyutu kısmında hissetmiyor. Öyle ki algoritmalar kendi başlarına hareket eden ve insanların kontrolünde olmayan “organizmalar” olarak resmediliyor. Bu da dijital medyanın sosyal adalet arayışındaki rolünü sınırlıyor. Çalışmaya katılan kadın Instagram kullanıcıları algoritmaların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini eleştirdikleri paylaşımların dolaşımını sınırladığını fark ettikleri halde, algoritmaları kontrol edemeyecekleri bir alan olarak gördükleri için bu konuda herhangi bir değişiklik talep etmiyorlar. Böylece toplumsal cinsiyet alanında sürdürdükleri adalet anlayışı algoritma özelinde kendini gösteren yeni teknoloji algısına takılıyor. Araştırmanın bundan sonraki aşamaları bu bulgunun derinlemesine analizini içermektedir.

KAYNAKÇA

- Gitelman, L. (2006) *Always Already New: Media, History, and the Data of Culture*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Kocabaşoğlu, U. (2010) *Şirket Telsizinde Devlet Radyosuna: TRT Öncesi Dönemde Radyonun Tarihsel Gelişimi ve Türk Siyasal Hayatı İçindeki Yeri*. Ankara: İletişim.
- Manovich, L. (2001) *The Language of New Media*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Ritzer, G., Dean, P., & Jurgenson, N. (2012). “The Coming of Age of the Prosumer.” *American Behavioral Scientist* 56(4) 379–398.
- Radyo Alemi Dergisi, 9 Haziran 1934. İstanbul.
- Radyo Alemi Dergisi, 7 Temmuz 1934. İstanbul.
- Radyo Alemi Dergisi, 15 Temmuz 1934. İstanbul.
- Radyo Alemi Dergisi, 5 Ağustos 1934. İstanbul.
- Ses Dergisi, 4 Eylül 1932, İstanbul.
- Telsiz Dergisi, 7 Temmuz 1927, İstanbul.